

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 132 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoyulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128

AKSIOLOGIK ONGNI SHAKLLANTIRISHDA XALQ OG'ZAKI IJODINING TUTGAN O'RNI

Xolov Olimjon Chorshamiyevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrasida dotsenti, (PhD)

Annotatsiya: Maqolada aksiologiya (qadriyatlar) – milliy, umuminsoniy va shaxsiy qadriyatlar, shuningdek, vatanparvarlik va mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantirishda xalq og'zaki ijodi namunalari biri – xalq maqollaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: millat, qadriyat, milliylik, xalq, ta'lim, tarbiya, maqol.

Abstract: The article explores the pedagogical possibilities of using folk proverbs, which are one of the examples of oral folk art, in shaping values within the framework of axiology, including national, universal, and personal values, as well as qualities such as patriotism and diligence.

Key words: nation, value, nationality, education, upbringing, proverb.

Аннотация: В статье раскрываются педагогические возможности использования народных пословиц, являющихся одним из примеров народного устного творчества, в формировании таких качеств, как аксиология (ценности) – национальные, общечеловеческие и личностные ценности, а также такие качества, как патриотизм и трудолюбие.

Ключевые слова: нация, ценность, национальная ценность, образование, воспитание, пословица.

KIRISH

Globalashuv jarayonida milliy qadriyatlarga bo'lgan e'tibor va ularni asrab-avaylash har bir xalq uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Buning asosiy sababi sifatida o'z o'tmishini anglamay kelajak barpo etish naqadar mushkul ish ekanligi bilan izohlanadi. Haqiqatdan ham milliylik – bir millatning butun o'tmishi, turmush tarzi, umuman olganda, bir millatning tub mohiyatini o'zida jamlaydi.

Milliy tarbiyaning mazmun-mohiyatida ham keng ma'no bor. Bu borada berilgan ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, milliy tarbiyaning manbai – milliylik! “Millat”, “milliy g'urur”, “milliy odob”, “millatlararo muloqot madaniyati” tushunchalarining o'zagini arabcha “mil” so'zi tashkil qiladi. Bu so'z arabchada “o'zak”, “tub mohiyat”, “negiz” ma'nolarini anglatadi. “Millat” tushunchasi esa din, mazhab, ummat; bir mazhabga mansub aholi; xalq ma'nolarini o'zida birlashtiradi.

Ushbu ta'riflarga e'tibor qaratsa, uning ahamiyati naqadar yuqori ekanligi va barcha xalqlarning milliy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirishga bor kuch-g'ayrati bilan intilishi bejiz emasligini anglash qiyin emas. Shuning uchun ham har bir davlat o'sib kelayotgan yosh avlodni milliy urf-odatlarini, an'analari, marosimlari, qolaversa, tabiiy qadriyatlari, iqtisodiy qadriyatlari, ijtimoiy-siyosiy qadriyatlari, ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlari, falsafiy qadriyatlari, badiiy qadriyatlari, diniy qadriyatlari va, albatta, umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashga alohida e'tibor qaratmoqda.

Keltirilgan fikrlar muhim ekanligini anglagan holda shuni aytish lozimki, milliy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirishda eng yaxshi vositalardan biri – bu, shubhasiz, xalq og'zaki ijodidir. Chunki aynan xalq og'zaki ijodidagi namunalar har bir xalq o'tmishidan so'zlaydi. Xalq og'zaki ijodi namunalarini sifatida qo'shiq, maqol, matal, topishmoq, afsona, rivoyat, asotir, ertak, latifa, lof, lapar, termalar, doston, askiya, tez aytish, alla, yor-yor, kelin salom kabilarni misol qilib keltirish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aksiologik ongni shakllantirish jarayonida xalq og'zaki ijodining roli haqida turli tadqiqotchilar qimmatli fikrlar bildirgan. Xususan, mahalliy olimlardan I. Karimov (1995), xalqning tarixiy madaniyati va an'anaviy qadriyatlarining yosh avlod ongida milliy tafakkurni shakllantirishdagi ahamiyatini ta'kidlagan. U o'z asarlarida milliy madaniyat va qadriyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rnini chuqur tahlil qilgan.

A. Qayumov (2008) xalq og'zaki ijodi namunalarini yoshlar tarbiyasida ma'naviy-me'yoriy tizim sifatida tahlil qilgan va ertaklar, maqollar, dostonlar orqali shakllangan ma'naviy merosni milliy ongni yuksaltirish vositasi sifatida talqin qilgan. U. Normatov (2016) esa xalq og'zaki ijodining bola tafakkurini rivojlantirish, shaxs kamolotini shakllantirish hamda ta'lim jarayonida axloqiy qadriyatlarni singdirishdagi o'rnini ochib bergan.

Xorijiy tadqiqotlarga murojaat qilsak, J. Habermas (1981) ijtimoiy qadriyatlarining jamiyat rivojiga ta'siri borasida xalq og'zaki ijodiyoti ham ma'naviy dunyoqarashni shakllantirishda muhim manba ekanligini ta'kidlaydi. C. Geertz (1973) esa madaniy antropologiya nuqtayi nazaridan folklor va xalq og'zaki ijodining jamiyat qadriyatlarini shakllantirishdagi ahamiyatini tahlil qilgan. V. Propp (1928) ertaklar strukturasi o'rganib, ularning tarbiyaviy jihatdan ijtimoiy ong va qadriyatlar tizimiga ta'sirini ochib bergan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda xalq og'zaki ijodi vositasida aksiologik ongni shakllantirish jarayonini tahlil qilish uchun turli ilmiy metodlardan foydalanildi. Teoretik tahlil metodi orqali xalq og'zaki ijodi va aksiologik ong o'rtasidagi bog'liqlik aniqlanib, falsafiy, pedagogik va sotsiologik tadqiqotlar asosida mavzuga oid nazariy qarashlar chuqur o'rganildi. Tarixiy-qiyosiy metod yordamida xalq og'zaki ijodining turli davrlardagi ta'siri tahlil qilinib, uning qadriyatlar tizimidagi o'rnini baholandi. Empirik tadqiqot doirasida o'qituvchilar va talabalardan so'rovnomalari olinib, xalq og'zaki ijodi namunalarining ta'lim jarayonida qanday qo'llanilayotgani va ularning shaxsiy qadriyatlarni shakllantirishdagi o'rnini o'rganildi. Diskursiv tahlil metodi asosida o'quvchilarning xalq og'zaki ijodiga oid namunalarini qabul qilish va talqin qilish jarayoni tahlil qilindi. Aksiologik tahlil orqali esa xalq og'zaki ijodi namunalarining qadriyatlar tizimi bilan bog'liq jihatlari chuqur o'rganilib, ertaklar, maqollar, dostonlar va afsonalarning shaxs qadriyatlariga ta'siri aniqlandi. Ushbu metodologik asoslar xalq og'zaki ijodi orqali aksiologik ongni shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari ochib berib, tadqiqot natijalari xalq ta'limi tizimida, shuningdek, pedagogik va sotsiologik tadqiqotlarda foydalanish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalq og'zaki ijodi namunalaridan biri bo'lgan maqollarning ta'lim-tarbiya jarayonida, ayniqsa milliy qadriyatlarini shakllantirishdagi ahamiyati yuqoridir. Maqollar haqida fikr yuritar ekanmiz, albatta uning mazmun-mohiyatiga to'xtalib o'tish joiz. Maqol deb xalqning ijtimoiy-tarixiy, hayotiy-maishiy tajribasi umumlashgan badiiy, obrazli mulohazalardan iborat hikmatli so'zlarga aytiladi. Maqol atamasi arabcha qavlun – "gapirmoq, aytmoq" so'zidan olingan. Maqollar mavzu jihatidan nihoyatda boy va xilma-xil bo'lib, ular Vatani, mehnatsevarlik, ilm-hunar o'rganish, do'stlik, ahillik, donolik, hushyorlik, til va nutq madaniyati, sevgi va muhabbat kabi mavzularni qamrab oladi. Shuningdek, maqollar insonlarda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan salbiy va ijobiy xususiyatlarni ham o'zida aks ettiradi. Maqollar yoshlarimizni milliy ruhda tarbiyalashda o'ziga xos ahamiyatga egadir. Misol uchun, Vatani haqidagi maqollarda o'zbek xalqining ona yurtiga bo'lgan cheksiz muhabbati, sadoqati va hurmati o'z ifodasini topgan. Ularda Vatani – ona yurt ulug'lanadi, har kim o'z yurtida nafas olishi, izzat-hurmatda yashashi ko'rsatilib, Vatanni sevish va unga hamisha sodiq bo'lish kerakligi uqtiriladi.

"Bulbul chamanini sevar, odam – Vatani." Mazkur maqolda inson ruhiy olamida Vatani tushunchasining ahamiyati qayd etilgan. Maqoldagi Vatani so'zida faqat muayyan hudud, manzil, o'rin-joy, tabiat aks etgan, desak yanglish bo'lamiz. Bu so'z ma'no jihatidan ajdodlar ruhi, ma'naviy meros obidalari, qadriyatlar, millat birligi va mentalitet xususiyatlari bilan uyg'unlashadi. Bulbul chamanda qanchalar yayrasa, inson o'z vatani shunchalar erkin his qiladi. Bulbulni bog'larsiz, gulzorsiz, chamansiz tasavvur etib bo'lmaganidek, odamni o'z ona diyorisiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

Quyidagi maqolda ham Vatani, uning tinchligi va farovonligi haqida so'z boradi: "Ona yurtning omon bo'lsa, rangi-ro'ying somon bo'lmas." Ushbu maqolda shaxsning ona yurtida yashashi va istiqomat qilishi undan ma'lum burchni ham talab qilishi ifodalangan. Agar yurt omon bo'lsa, ya'ni tinch bo'lsa, erkin va ozod bo'lsagina inson o'z Vatani xotirjam yashashi mumkin. Yurt tinchligi, erkinligi va ozodligi insonning o'z yurtiga bo'lgan ishonchi, faxri, g'ururi hamda boshqa xalqlar oldida qaddini tik tutishi bilan bog'liqdir. Vatani haqidagi maqollarning har birida o'ziga xos sermazmunlikni ko'rishimiz mumkin. Misol tariqasida "O'zga yurtida shoh bo'lguncha, o'z yurtida gado bo'l", "Qush butaga sig'inar, odam – Vatanga", "Vatanning vayronasi – umrning g'amxonasi", "Ona yurtning – oltin beshiging" kabi ko'plab vatanparvarlik mavzusidagi maqollarni keltirish mumkin. Mehnat qilish va mehnatsevarlik xususiyatlarini o'zida aks ettirgan maqollar o'quvchilar bilan mehnat tarbiyasini olib

borish jarayoniga ijobiy ta'sir etadi. Xalqimiz azal-azaldan mehnatsevar bo'lgan. Asrlar osha xalq orasida mehnatsevarlik hislatlari qadrlanib, bizgacha mehnat va mehnatsevarlik tushunchalari maqollar orqali yetib kelgan. Masalan, "Ish ishtaha ochar, dangasa ishdan qochar" maqolini olaylik. Ushbu maqolda inson mehnat qilsa, uning rohatini ko'rish va haqli ravishda ishtaha bilan ovqatlanishi tushuntiriladi. Aksincha, mehnatdan qochadigan kishi esa oxir-oqibat ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishi ta'kidlanadi. Xalqimiz tomonidan mehnat haqida juda ko'p maqollar yaratilgan. Masalan: "Ishchanlik to'rga tortar, yalqovlik go'rga tortar", "Eringan ikki ishlar, oxiri barmog'in tishlar", "Mehnatdan kelsa boyluk, turmush bo'lar chiroyluk", "Ari zahrin chekmagan, bol qadrini bilmas", "Betashvish bosh qayda, mehnatsiz osh qayda", "Daryo suvini bahor toshirar, odam qadrini mehnat oshirar" kabi maqollar mavjud bo'lib, ularning tarbiyaviy ahamiyatini keng yoritish mumkin. Odob-axloq haqidagi maqollar ham alohida o'rin tutadi. Ular bolalar ongida odob-axloq qoidalarini shakllantirish va milliy qadriyatlarimizga xos tarzda tarbiyalashga xizmat qiladi. Masalan: "Inson – odobi bilan, osmon – oftobi bilan", "Odobni beodobdan o'rgan", "Yaxshi bola – to'rga tortar, yomon bola – go'rga", "Bolaning o'zi aziz, o'zidan odobi aziz", "Odobli bola – orli bola, odobsiz bola – orsiz bola", "Bola bezori – kishi ozori", "Odobli bola elga manzur". Shuningdek, "Yaxshi so'zga quloq sol, yomon so'zga uluq sol" maqolining mazmunini tahlil qilib ko'raylik. Bu maqolda yaxshi so'zlarga e'tibor berish, ularga jon qulog'imiz bilan quloq solish, ammo yomon, dilga ozor beruvchi, g'iybat va ig'vo kabi so'zlarni tinglamaslik va bunday suhbatlardan o'zimizni olib qochish lozimligi uqtiriladi. Chunki yaxshi so'z inson uchun foydalidir, u ma'lum holatlardan to'g'ri xulosa chiqarishga va bilmagan xato va kamchiliklarini to'g'rilashga yordam beradi. Aksincha, g'iybat va noo'rin so'zlar inson qalbini g'amga to'ldiradi, gunohga botiradi va salbiy oqibatlarga olib keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xalq maqollarining mazmun ko'lami inson hayotining turli sohalarini qamrab oladi. Zero, yoshlarimizni barkamol shaxs qilib voyaga yetkazishda, milliy qadriyatlarimizni singdirishda, odobli bo'lishida, umuman olganda, insonparvarlik va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishda, milliy istiqbolimiz yo'lida fidokorona mehnat qilib, komil inson bo'lib voyaga yetishida xalq maqollaridan foydalanish ijobiy ta'sir etadi.

Milliy qadriyatlarni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining namunalaridan biri bo'lgan xalq maqollari yoshlarimizga milliy qadriyatlarning muhim jihatlarini o'zida mujassamlashtiradi. Xalq maqollari o'quvchilarda butun insoniyat tomonidan qadrlanadigan quyidagi axloqiy sifatlarni shakllantirishga imkon beradi: milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, diniy qadriyatlar, vatanparvarlik, do'stlik, odob-axloq, ahillik, mehnatsevarlik, kasb-hunarga muhabbat, yaxshilik va yomonlikning oqibati, halollik, to'g'rilik, olijanoblik, adolatlilik, insof, botirlik, saxiylik, baxillik, kamtarlik, sabr-qanoat, muhabbat, or-nomus, samimiylik, andisha, farosat, isrof, me'yor va me'yorsizlik, mas'uliyat, kattaga hurmat, urf-odat hamda an'analarga sodiqlik kabi ko'plab xususiyatlarni shakllantiradi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, xalq maqollari milliy qadriyatlarni shakllantirishda ta'limiy-tarbiyaviy jihatdan muhim ahamiyat kasb etib, yoshlarni milliy ruhda tarbiyalash, qolaversa, ularning ma'naviyatini shakllantirishda katta rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xolov O. Ch. Milliy qadriyatlarni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari. "Ta'lim sifati samaradorligini oshirishda xalqaro tajribadan foydalanish: muammo va yechimlar" xalqaro konferensiyasi materiallari. – Toshkent, Chirchiq, 2021. – B. 532–535.
2. G'afforova T., Shodmonov E., Eshturdiyeva G. O'qish kitobi: 1-sinf o'quvchilari uchun darslik. – Toshkent: "Sharq", 2011. – 110 b.
3. Berdaq Yusuf. Mumtoz adabiy asarlar lug'ati. – Toshkent: "O'qituvchi", 2010. – 260 b.
4. Abdullayev Q., Yusupov M., Rahmonbekova S. O'qish kitobi: 2-sinf o'quvchilari uchun darslik. – Toshkent: "Sharq", 2010. – 80 b.
5. Jalolov J. Milliy tarbiya va ma'naviyat masalalari. – Toshkent: "Fan", 2017. – 215 b.
6. Saidova M. O'zbek xalq og'zaki ijodi va uning tarbiyaviy ahamiyati. – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2019. – 178 b.
7. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: "Ma'naviyat", 2008. – 176 b.
8. Alimov U. Xalq og'zaki ijodining poetikasi. – Toshkent: "Sharq", 2013. – 190 b.
9. Qosimov B. O'zbek adabiyoti va xalq og'zaki ijodi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2016. – 220 b.
10. Erkinov A. O'zbek xalq ertaklari va ularning tarbiyaviy ahamiyati. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2022. – 198 b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.